

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ОБУСЛАВЛИВАЮТ ВОЗРАСТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА

Участники диалога:

Бузгалин А.В.

Ленчук Е.Б.¹

Александр Бузгалин: Экономика – это не только вопросы того, что каждый из нас имеет на своем личном счету, если у Вас есть счет, а не просто кошелек с минимум денег. Это система объективных социально-экономических отношений, в которые включен каждый и от которых зависит то, что, как и в каком направлении, в чьих интересах будет делаться в производстве, обмене, распределении и потреблении.

Долгое время, особенно в связи с повышением пенсионного возраста, в эфирах звучали жалобы наших граждан на то, что даже в богатых регионах низкие зарплаты, что жизнь тяжела. И это правда. И экономическая динамика России в целом оставляем желать лучшего. Мы продолжаем отставать от США, не говоря уже о Китае, темпы роста ВВП которого в несколько раз выше, чем в России.

Участник предлагаемой Вам беседы – доктор экономических наук, директор института экономики РАН Елена Борисовна Ленчук.

Первый вопрос к Вам. Вокруг темы «государство в экономике» сложилось очень много мифов. Одни говорят, что в

в современной экономике вообще, и в российской – в особенности, его чересчур много. Другие говорят, что нет, нужно усиливать экономическую роль государства. И при этом далеко не всегда понятно, о чем идет речь, что именно можно и должно делать и чего не делать? Какие акценты Вы бы сделали?

Елена Ленчук: Относительно того, усиливать или не усиливать роль государства, важным ориентиром является мировая практика. Дискуссия “рынок или план” уже давно отошли на второй план, нужно их сочетание. Если говорить о тех глобальных задачах и вызовах, которые ставятся сегодня перед современным обществом, конечно, роль государства только усиливается. Одними рыночными механизмами проблемы не решаются. И это мы наблюдаем в мировой практике. Западные страны, которые столетиями выстраивали рыночную экономику, но сегодня многие проблемы решают с помощью государства. Прежде всего, это проблемы национальной безопасности, научно-технологического развития и социальные. Повышение качества жизни – это первоочередная задача государ-

¹ **Ленчук Елена Борисовна**, доктор экономических наук, директор Института экономики РАН, Москва, Россия (lenalenchuk@yandex.ru).

***Цитирование:** Ленчук Е.Б. (2020). Глобальные проблемы и вызовы обуславливают возрастание экономической роли государства // Вопросы политической экономии, №1 (21), С. 112-119

DOI: 10.5281/zenodo.3753354

ства. Конечно, в этом плане перед государством стоят большие задачи. Повышение качества жизни в конечном счете зависит насколько государству удастся реализовать курс на динамичное развитие. И, пожалуй, в понимании этого мы отстаем, по-прежнему надеясь, что рынок все расставит по своим местам.

А.Б.: Некий парадокс, хотя я в здесь глубокого противоречия не вижу. Для того чтобы решать задачи перехода к современной рыночной экономике, нужно усиливать роль государства. Звучит как некое самоотрицание. Это парадокс?

Е.Л.: У нас парадокс в том, что и рыночные механизмы не построены до конца. У нас не работает главный рыночный механизм - конкуренция, и от плановых методов мы тоже отказались и от этого только проигрываем. Сегодня развитые страны мира грамотно выстраивают стратегию, формируют приоритеты, распределяют ресурсы и идут к намеченным целям. Все крупные проблемы решаются с помощью соответствующих планов, программ. А у нас инструменты стратегического планирования практически не работают. Мы вообще достаточно долго отрицали и планирование, и промышленную политику, и все надеялись на рыночные механизмы и только недавно признали, что без планирования, промышленной политики развиваться эффективно нельзя и приняли соответствующие законы. Так, в 2014 г. был принят 172-ФЗ Закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации. И надо сказать, это вполне хороший закон для целенаправленного формирования эффективной модели развития страны и последовательного решения взаимоувязанных задач. Мы должны представлять, какую экономику и страну в целом мы хотим видеть в будущем. И под это распреде-

лять наши ограниченные ресурсы, не только финансовые, но и материальные и трудовые. Необходимо повышать качество человеческого капитала, чтобы решать принципиально другие задачи современные, связанные с технологическими вызовами, которые предъявляют принципиально другие требования и к человеческим ресурсам, и к промышленному производству.

Стратегическое планирование - это один из тех инструментов, который способен обеспечить согласованное взаимодействие государства и бизнеса в рамках достижения сформулированной общей стратегической цели развития, инструмент, который способен воздействовать на динамику экономического роста, а значит и повышение качества жизни.

Мы сегодня сильно отстаем от развитых стран мира в уровне подушевого дохода ВВП. И наше отставание не сокращается, а увеличивается. В этом есть проблемы.

А.Б.: Я рад, что вы затронули проблему планирования.

Е.Л.: Повышение качества жизни – это первоочередная цель любого государства. Безусловно, для этого нужна экономическая база. Необходимо увеличивать темпы роста экономики, чтобы не так, как у нас, длительный период рецессии, вялотекущий нулевой или чуть выше 1% рост без всяких перспектив.

Нужно развиваться активно. Вот можно взглянуть на Китай, у него 7-10% темпы роста на длительном периоде. У нас тоже задача поставлена в майских указах – повысить ВВП на душу населения в полтора раза. Фактически это равносильно темпу роста в 5-6% в год, но в тех среднесрочных прогнозах развития, которые нам представляет Минэкономразвития, такой рост не закладывается.

А.Б.: Пока это будущее. Очень часто ругают государство за волонтеризм и бюрократизм...

Е.Л.: У нас чиновники превратились в эффективных менеджеров. Они решают текущие задачи, задачи финансовой стабильности, а задачи структурной перестройки экономики и перехода к инновационной модели развития они почему-то боятся решать. Или не умеют. Вот мы с вами говорили о стратегическом планировании. Закон хороший, но он не реализуется. Почему? Потому что, в частности, правительство придерживается точки зрения, что сегодня существует столько вызовов - нестабильность геополитической ситуации, санкции и прочее, — и в этой ситуации трудно что-либо планировать. Они пытаются ответить на текущие вызовы, не выстраивая стратегию развития страны на будущее. Пять-шесть лет для них предел.

А.Б.: Позволю себе не согласиться с тем, что говорит ряд высших руководителей нашего правительства, недооценивая способности России успешно и быстро справиться с очень многими вызовами, как геополитическими, так и технологическими, экологическими, социальными. Другим странам это удавалось в условиях намного более жестких санкций, имея несоизмеримо меньшие ресурсы и менее образованное население.

Е.Л.: У нас до сих пор нет базовой стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. Возникает вопрос, какую мы экономику строим, подо что верстается бюджет, под какие задачи. Несмотря на то, что у нас на законодательном уровне прописано, что должна быть базовая стратегия, от которой выстраиваются все остальные планы и задачи, сроки ее все время продлевались. Назывался

2016-й, затем 2017-й год и далее. Но ее до сих пор нет. Все остальные стратегии, программы развития отраслей, национальные проекты повисают в воздухе, в том числе, активно обсуждаемая сегодня стратегия пространственного развития, стратегия научно-технологического развития. А под какие задачи? Что мы собираемся решать? Какие технологии нам нужны?

У нас пока не выстроена методология стратегического планирования. У нас нет хороших прогнозов, на основе которых бы разрабатывались стратегии развития. Стратегии не всегда разворачиваются в планы и программы и проекты, не налажен мониторинг и контроль за их выполнением. На федеральном уровне в настоящее время существуют лишь отдельные документы стратегического планирования, предусмотренные ФЗ-172 "О стратегическом планировании в РФ". В тоже время на муниципальном уровне разработаны десятки тысяч документов стратегического планирования и не понятно под какие задачи они сформированы.

Если мы реально ставим перед собой задачу ускорения темпов экономического роста до уровня выше мирового, то должны понимать, что с существующей структурой экономики эта задача невыполнима. Нужна структурная перестройка, технологическая модернизация, возрождение промышленности на основе передовых технологий. Ведь именно реальный сектор экономики будет обеспечивать экономический рост и эффект для всей экономики.

А.Б.: Я хочу вместе с Вами расставить акценты. Вы справедливо сказали: нам надо возрождать ключевые отрасли, которые дадут эффект для всей экономики, станут мотором развития экономической системы в целом. Давайте поименуем, назовем эти ключевые сфе-

ры. И подумаем, что может сделать государство, а что оно не должно делать для того, чтобы эти ключевые сферы стали быстро и эффективно развиваться.

Е.Л.: Если говорить о структурной перестройке, о возрождении реального сектора экономики – это первоочередная задача. Все в мире после последнего кризиса (2007-2009 гг. – ред.) поняли, что реальный экономический рост базируется на обрабатывающей промышленности. Но только не просто на ее развитии, а развитию на самом современном уровне – с теми технологиями, которые дают высокую конкурентоспособность, низкие издержки и большие прибыли. “Новая индустриализация” стала мейнстримом экономической политики многих развитых и развивающихся стран. К сожалению, у нас в период рыночных трансформаций произошло вымывание технологически ёмких отраслей. Мы попали в такую ситуацию, когда мы десятилетиями говорим об инновационной экономике, но процесс деиндустриализации серьезно сузил спрос на инновации. За последние два десятилетия у нас произошло вымывание технологически емких отраслей. В этой связи представляется недостижимой одна из задач, поставленных в майском Указе Президента РФ – повысить инновационную активность предприятий до уровня развитых стран Запада - до 50%. А у нас сейчас всего лишь около 10%. И без структурной перестройки экономики здесь не обойтись.

Безусловно, нужно поднимать и развивать машиностроение. Если учитывать геополитическую обстановку сложную, существующие санкции, мы должны прежде всего возродить свое станкостроение, которое является основой для развития всех других секто-

ров экономики. У нас сегодня зависимость в станкостроении в отдельных областях достигает 70-90%. Но такая задача должна быть поставлена на государственном уровне и под нее должны быть выделены ресурсы.

В настоящее время мы много внимания уделяем реализации национальных проектов во исполнении майского Указа Президента РФ №204. Но если вы заметили, все они связаны с инфраструктурными проблемами или с решением социальных вопросов, но нет никаких нацпроектов, которые бы касались развития реального сектора экономики, а ведь, как я уже говорила, именно здесь формируются предпосылки экономического роста. За счет сферы услуг мы не сможем выйти на желаемую динамику темпов роста экономики.

А.Б.: Если мы считаем, что государство должно выражать интересы страны в целом, то такой институт может и должен предпринимать определенные экономические шаги для того, чтобы не просто повысить темпы роста, но провести структурные изменения, поддерживать ключевые направления развития?

Не секрет, что во многих случаях реакцией на слова об усилении роли государства как драйвера развития, становится ассоциация то ли то ли со Сталиным и ГУЛАГом, то ли с чиновником, который требует взятки, кошмаря бизнес. Но есть и другие факторы, и методы, обеспечивающие государственное воздействие на экономику и мы не раз о них говорили...

Е.Л.: Для государства важно целеполагание, определение стратегических приоритетов развития и создание под них соответствующей институциональной среды. Для развития мы должны представлять куда надо двигаться и чего мы хотим. Если мы говорим о структурной перестройке экономики, то хоро-

шо бы сначала провести инвентаризацию реального сектора для понимания что у нас на сегодняшний день осталось, что нам нужно создавать заново, что мы можем возродить, а что нет, что перспективно. Страна у нас большая и производств много. Конечно, где-то уже появились новые современные производства, кто-то уже осуществил технологическую модернизацию и способен выпускать конкурентоспособную продукцию. Государство должно всячески поддерживать такие предприятия. Мы когда-то делали проект для трубного бизнеса. Так вот, металлурги и трубники сами провели технологическую модернизацию, закупив самое современное оборудование и вышли на масштабы производства, например, по трубам большого диаметра, способным удовлетворить весь внутренний спрос. Причем это были высокотехнологичные трубы с разного рода антикоррозийными покрытиями, способные служить долгие годы. Однако востребованность в таких трубах наблюдалась не везде, потому что многих традиционных потребителей трубной продукции ничего не стимулировало к их использованию, и они продолжали отдавать предпочтение более дешевым и низким по качеству трубам зарубежных производителей, потому что не было установлено никаких технических требований к переходу на эксплуатацию таких труб. И здесь, несомненно, нужны были государственные решения в изменении технологических стандартов по трубам, которые используются при строительстве нефте- и газопроводов.

Определить возможные перспективные точки роста и сформировать стратегии их развития, увязать их с имеющимися ресурсами. Речь не идет о возврате к директивному планированию, как это было в советские времена, хотя

и оттуда есть, что взять на вооружение. Мы скорее должны идти по принципу индикативного планирования, устанавливая себе целевые показатели по достижению той или иной цели. Есть много положительных практик в этой области. Например, опыт Франции, который давно использует индикативное планирование для решения проблем развития страны.

Определению точек роста как раз способствовало бы развитие стратегического планирования, в рамках которого возможно выстроить взаимоувязанную систему прогнозов, стратегий и программ. У нас сейчас разработано порядка 30 отраслевых стратегий, существуют множество государственных программ, но содержательной увязки между ними практически нет. Например, стратегия научно-технологического развития у нас никак не связана с промышленностью. В стратегии нет ни одного слова ни про технологии, ни про промышленность, хотя речь идет о поисках ответов на глобальные вызовы. В свою очередь, программа развития промышленности, повышения конкурентоспособности должна быть увязана с программой экономического развития инновационной экономики, но такой увязки тоже нет. И когда задаешь вопрос об отсутствии такой увязки между программами в Министерстве экономического развития, то оказывается, что такая задача и не ставилась.

А.Б.: Предположим, чудо свершилось. Всё сосчитали и начали увязывать национальные проекты.

Е.Л.: Если мы сформулировали цели развития, то можно приступить к их реализации, нам становится ясно какие структурные преобразования в экономике важны, какие отрасли смогут стать драйверами развития, какие ресурсы и инструменты нужны для их поддерж-

ки. Говоря о структурных приоритетах, конечно, мы не должны отказываться от дальнейшей добычи нефти и газа, но эту сферу следует разворачивать в цепочки с высокой добавленной стоимостью, развивать например нефтегазохимию, выпускать продукцию высоких переделов. Думаю, эта отрасль еще долгое время будет существовать. Конечно, у нас сегодня остро стоит вопрос о развитии инвестиционных отраслей, отраслей машиностроения, прежде всего, станкостроения, которые являются драйверами развития целого круга отраслей. Здесь не обойтись без поддержки государства.

Драйверами роста должны стать высокотехнологичные отрасли нашей экономики. Вместе с тем, надо понимать, что в условиях наступления промышленной революции 4.0, появляются новые технологии и возникают новые рынки, которые пока еще не поделены, и надо не упустить шанс, чтобы занять на них достойное место.

А.Б.: Как показал опыт последних 25 лет, само собой у нас все плохо возрождается. Мы привыкли все импортировать из-за рубежа.

Е.Л.: Да. Сейчас проблема импортозамещения стоит довольно остро. Она, конечно, решаема, но требует времени и средств. Кстати, немаловажную роль в решении проблемы импортозамещения играет Фонд развития промышленности. Он реально работает и помогает развиваться промышленности, машиностроительным отраслям. К настоящему времени в его рамках было поддержано 563 проекта на общую сумму 120,3 млрд. руб. Причем Фонд не финансирует проекты напрямую, а дает льготные кредиты под 5%. Это один из немногих институтов развития, который реально работает и содействует решению проблем промышленного развития.

А.Б.: Если я не ошибаюсь, масштабы этого фонда соразмеримы со стоимостью пары яхт наших олигархов.

Е.Л.: Да. Почти так. Стартовый капитал фонда был 20 млрд. руб. Сейчас он значительно вырос. Более 30% выделяемых фондом средств идет на машиностроение. В России сегодня одним из драйверов роста является сельское хозяйство. В последние годы мы добились отличных результатов в экспорте зерна, который уже превышает объемы экспорта вооружения. Но этому способствовали благоприятные погодные условия, однако очевидно, что для дальнейшего развития отрасли требуются тракторы, комбайны, машины переработки и т.п.

А.Б.: Действительно, в аграрном комплексе есть определенные успехи. Не было бы счастья, да несчастье помогло – я имею в виду санкции. Они заставили власть начать хотя бы некоторое государственное регулирование, направленное на стимулирование отечественного производства. Появились (правда, в минимальных масштабах) дешевые кредиты, инвестиции, институциональная поддержка. Но до сих пор остается масса проблем, потому что один из моих коллег привел впечатляющий пример. Цитирую: «Я – российский аграрный производитель. Я покупаю семена в Голландии, трактора в ФРГ, нанимаю гастарбайтеров из Таджикистана, продаю в сеть «Билла» или еще в какой транснациональный магазин. И при этом я – представитель как бы российского бизнеса»...

Вернемся к поиску позитива. Какими методами можно поддерживать ключевые отрасли производственного сектора России?

Е.Л.: Виды господдержки могут быть довольно разнообразными. Это может быть финансовая поддержка из

госбюджета в процессе реализации соответствующих государственных целевых программ, поддержка через финансовые институты развития, льготные кредиты, льготное налогообложение и т.д. Все эти механизмы есть и активно используются за рубежом. Как я уже говорила, решение сложных и значимых для государства проблем там, как правило, решается через разного рода программы и проекты. При этом в реализации таких программ и проектов всегда участвует частный бизнес, а механизмы государственно-частного партнерства становятся неотъемлемой частью их реализации. Государство определяет целевой вектор развития страны и создает соответствующие институциональные условия для бизнеса, в свою очередь бизнес видит что нужно государству и определяет перспективы своего развития. Это немаловажный момент.

А.Б.: Соглашусь. И перефразирую Ваши слова совсем просто. То, что нужно стране, определяется государством на стратегическом уровне и на долгосрочную перспективу. Если ты делаешь то, что нужно стране, то у тебя – дешевые кредиты, налоговые льготы, к тебе идут государственные инвестиции, которые ты дополняешь своими частными.

Экономические механизмы известны. Для того, чтобы это работало, нужна система программ, подчиненных единой стратегической цели, которая реализуется через систему народнохозяйственного стратегического планирования.

Вопрос социальной сферы. Роль государства в образовании, науке и культуре. Много говорится о бюрократизации. Может, выгнать государство? И бюрократизации не будет в науке и образовании. Один сплошной рынок, свобода...

Е.Л.: Конечно, эти сферы должны находиться в ведении государственной поддержки. Эта прямая функция государства. Однако у нас так складывается, что государство все время пытается уйти из этих сфер, переложив все на плечи населения - затраты на образование, здравоохранение и т.д., а ведь без качественного человеческого капитала мы никакие задачи экономического развития не решим.

Сегодня научно-технологический прогресс предъявляет высокие требования к образованию, к уровню подготовки специалистов. Безусловно, государство должно поддерживать и науку, и прежде всего фундаментальную, которая создает заделы на будущее, но, к сожалению, денег на это государство выделяет недостаточно, предлагая науке коммерциализироваться. Это не правильный подход. Если, например, говорить о фундаментальной науке, то не задача ученого внедрять результаты своих исследований. Продвигать разработки в производство и на рынок должны делать совсем другие люди, обладающие специальными знаниями и компетенциями.

И конечно очень важно поднять уровень образования. Мы живем в условиях динамично развивающегося научно-технологического прогресса. Возникают новые технологии, в том числе интегрированные цифровые, которые в корне способны поменять весь воспроизводственный процесс, бизнес-модели, качество жизни. Важно не остаться на обочине этих процессов. В этой связи государство должно озаботиться качеством человеческого капитала, определить какие задачи нам предстоит решать и какие специалисты нам нужны, для того чтобы выстроить соответствующие программы обучения. Например, много говорится о цифровиза-

ции. А сколько нам нужно для этого программистов? А может мы будем развивать искусственный интеллект и он будет решать все проблемы рутинного, тиражного программирования, а нам нужны только уникальные программисты, которые бы разрабатывали принципиально новые алгоритмы и творчески решали задачи программирования принципиально новых изделий. А программировать, к примеру, очередной Интернет-магазин, должен искусственный интеллект, потому что в случае Интернет-магазина решения уже существуют, осталось их лишь повторить, воспроизвести.

Мы сейчас серьезно уступаем западным странам по доле специалистов в области ИКТ в общей численности занятых. Так, например, в Финляндии и Швеции этот показатель достигает 3,4%, в США 3,0%, а в России только 1,2%. По некоторым оценкам, неудовлетворенная потребность в специалистах ИТ-сектора сейчас составляет не менее 20 тыс. человек, и потребуются существенное увеличение приема в вузы по соответствующим направлениям подготовки.

А.Б.: Большое спасибо, Елена Борисовна, за столь важный разговор. Подведем некоторые итоги. С моей точки зрения государство в рыночной экономике (я бы сказал определеннее – экономике позднего капитализма) может и должно реализовывать следующие функции.

Во-первых, правильное определение целей развития, а не просто роста ВВП. Высшей целью социально-экономической политики может и должно быть обеспечение социальных, гума-

нитарных, экологических приоритетов и иное развитие человеческих качеств и развитие высоких технологий как материальной основы такой стратегии.

Во-вторых, формирование и обеспечение развития значимого общественного сектора экономики, включающего такие ключевые драйверы технологического, социального и гуманитарного прогресса как инфраструктура, энергетика, наука, образование, здравоохранение, культура.

В-третьих, задачей государства осуществление стратегического планирования, соединяющего воедино планы развития государственного сектора и меры косвенного регулирования частного капитала.

Наконец, государство может и должно осуществлять использование всех видов рентных доходов от использования общенародных ресурсов, а также налоговых средств (в первую очередь доходов от прогрессивного налогообложения доходов и наследства) на цели развития и обеспечения социальных гарантий, добиваясь сокращения социального неравенства (коэффициент Джини – на уровне 0,25).

Это минимальные шаги, которые необходимо сделать сегодня в России, дополняя и развивая уже существующие функции государства в институциональной и финансовой сферах.

Предпосылка всего этого – дефеодализация государства и хотя бы частичное подчинение его интересам общества, а не только олигархически-бюрократической номенклатуры.

Но об этом – в следующей беседе.